

Les plataformes digitals a la vida familiar

Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moisès Esteban-Guitart, Sara Malo i Paula Lozano

Com s'integren les plataformes digitals en les vides i les pràctiques de les famílies actuals? El projecte "Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs)" investiga famílies de tres generacions (fills/es, mares, pares i avis/es) en cinc països europeus (Estònia, Noruega, Romania, Espanya i el Regne Unit).

El nostre objectiu és conèixer com les famílies naveguen i negocien les seves relacions utilitzant

plataformes digitals que en molts casos són omni-presents, comercials i basades en dades, com WhatsApp, Amazon, Netflix, Instagram o Google Classroom. Ens preguntem si la "plataformització" modifica la forma en la qual les famílies es comuniquen, aprenen, participen, compren o es cuiden. I com les famílies imaginem i construeixen el seu futur en comú.

Primers resultats a partir de la revisió bibliogràfica

- S'ha investigat molt al voltant de l'ús de les plataformes digitals que fan els infants i joves, però poc sobre els progenitors, i encara menys sobre els avis i àvies o sobre les relacions entre generacions. Per tant, encara queda molt per investigar sobre com les famílies utilitzen, imaginem o parlen sobre les plataformes digitals.
- La recerca mostra com la intimitat, la privacitat, la pertinença, la cura, els conflictes i les relacions de poder són aspectes clau que ara es negocien també mitjançant l'ús de plataformes digitals.
- La plataformització de la vida familiar crea noves oportunitats per a que les famílies puguin fer activitats conjuntament però, alhora, pot generar desigualtats i marginalitzar als membres de les famílies que tenen menys presència a Internet.
- Les diferents generacions poden tenir objectius divergents. Avis i àvies poden desitjar estar connectades amb les seves famílies, els progenitors poden voler organitzar activitats familiars, mentre que els fills i filles poden buscar més aviat activitats d'oci i una major independència.
- La generació dels fills i filles acostuma a ser definida com "l'experta" en l'ús de plataformes digitals entre les famílies, tot i que les seves activitats digitals poden ser invisibles o desconegudes per part dels progenitors i dels avis i àvies.

Les plataformes digitals a la vida familiar

Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moisès Esteban-Guitart, Sara Malo i Paula Lozano

Resultats emergents a Espanya

- Existeixen informes anuals i estatals (Caritas, 2022; UNICEF, 2022) que analitzen l'ús de les plataformes per part d'infants i joves, així com les pràctiques de regulació familiar (per exemple, respecte l'ús de dispositius mòbils per part dels progenitors), però en aquests informes no s'incorpora l'ús i la mediació de pràctiques amb plataformes digitals per part de les tres generacions.
- Els informes i estudis disponibles mostren pocs processos de negociació i seguiment de les pràctiques mediatades digitalment. Per exemple, l'estudi d'UNICEF (2022) mostra un escàs nivell de supervisió parental en l'ús de les plataformes digitals.
- La plataformització de la vida familiar crea noves oportunitats, per exemple d'aprenentatge, quan es realitzen activitats compartides en el context familiar, però també pot generar determinats conflictes i noves problemàtiques. Segons l'estudi de Caritas (2022) prop de la meitat dels joves enquestats afirmava que en algun moment s'ha produït conflictes en les dinàmiques familiars per un ús inadequat del mòbil.
- Existeixen diferents documents i recursos pedagògics dirigits a les famílies en relació al bon ús de les plataformes digitals, elaborats pel programa Educac, la Plataforma per l'Educació Mediàtica, la Societat Catalana de Pediatria, el Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Bofill, Empatallados o Pantallas Amigas.

Sobre el projecte

Entre 2022 i 2025, revisarem les evidències científiques publicades fins al moment, entrevistarem a cent famílies de tres generacions i realitzarem una anàlisi secundària de dades obtingudes mitjançant enquestes europees. A més de generar nous coneixements sobre les experiències intergeneracionals a l'era digital, PlatFAMs recomanarà accions pràctiques amb la finalitat de que les polítiques puguin beneficiar a les famílies.

PlatFAMs es finança a través de la convocatòria

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) sobre "Transformacions: Dinàmiques socials i culturals en l'era digital" amb Horizon Europe (Comissió Europea) i agències nacionals de finançament de la recerca. Està dirigit pel Departament d'Educació (coordinador) i el Departament de Mitjans i Comunicació de la Universitat d'Oslo.

MÉS INFORMACIÓ DEL PROJECTE →

Les plataformes digitals a la vida familiar

Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moisès Esteban-Guitart, Sara Malo i Paula Lozano

Institucions participants

Universitat d'Oslo (Noruega)

Departament d'Educació (coordinador) i Departament de Mitjans i Comunicació

Universitat de Tartu (Estònia)

Institut de Ciències Socials

The London School of Economics and Political Science (Regne Unit)

Department of Media and Communications

Universitat Babeş-Bolyai (Romania)

Departament de Psicologia

Universitat de Girona (Catalunya/Espanya)

Institut de Recerca Educativa

Universitat de Barcelona (Catalunya/Espanya)

Department de Didàctica i Organització Educativa

En col·laboració amb

Deakin University, Austràlia

Estonian Union for Child Welfare, Estònia

Association of Estonian Open Youth Centres, Estònia

Generalitat de Catalunya, Espanya

Norwegian Media Authority, Noruega

New Horizons Foundation, Romania

Seniornett, Noruega

ParentZone, Regne Unit

COFACE Families Europe, Bèlgica

Norwegian Directorate for Education and Training, Noruega

Fundacio BOFILL, Espanya

Finançament

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea "NextGenerationEU"/PRT

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

